

ЗАМОНАВИЙ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АДАБИЁТЛАРДА КОММУНИКАТИВ
КОМПЕТЕНЦИЯ МУАММОСИ

Абдиев Бердах Турғунбаевич

Нукус давлат педагогика институти таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10801565>

Аннотация. "Коммуникатив компетенция" – бу "коммуникатив", "мулоқот", "мулоқот компетенция"си билан бирга алоқа ва алоқа муаммосини ифодаловчи атама ҳисобланади. Келинг, асосий тушунча билан умумий боғлиқ бўлган тушунчаларнинг ўзаро алоқасига эътибор қаратайлик.

Калим сўзлар: "Коммуникатив компетенция" – бу "коммуникатив", "мулоқот", "мулоқот компетенция", "жўнатувчи", "қабул қилувчига", "субъект-субъект" муносабатлари.

Аннотация. «Коммуникативная компетентность» — термин, представляющий проблему общения и общения вместе с понятиями «коммуникативность», «коммуникация», «коммуникативная компетентность». Остановимся на взаимосвязи понятий, которые связаны с основным понятием.

Ключевые слова: «Коммуникативная компетентность» – это «коммуникативные», «коммуникативные», «коммуникативная компетентность», «отправитель», «получатель», «субъект-субъектные» отношения.

Abstract. "Communicative competence" is a term that represents the problem of communication and communication together with "communicative", "communication", "communicative competence". Let's focus on the interrelation of concepts that are related to the main concept.

Keywords: "Communicative competence" is "communicative", "communication", "communicative competence", "sender", "receiver", "subject-subject" relations.

Олий таълим муассасалари талабаларининг касбий компетентлигини ривожлантириш, касбий компетентликнинг мазмуни, тизимли тарзда ташкил этишнинг методикасини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Касбий компетентликни такомиллаштириш моделларининг самарадорлигини ошириш, инновацион методикалар ҳамда электрон таълим ресурслари асосида ташкил этиш, бўлажак ўқитувчиларининг касбий компетентлигини ривожлантирувчи таълим жараёнини ташкил этишга йўналтирилган педагогик имкониятларни аниқлаш бўйича илмий тадқиқотларга алоҳида эътибор берилмоқда.

Сўнгги ўн йилликларда таълим тизимида рўй бераётган ўзгаришлар турли тенденцияларни жорий этишга ундамоқда, улар орасида ўқув жараёнини талаба шахсининг эҳтиёжларига мослаштириш, унинг нафақат когнитив, балки шахсий имкониятларини ривожлантиришга йўналтирилганлиги, дидактик соҳада амалга оширишга қодир бўлган талабанинг илмий ва педагогик онгида гуманистик ғояларни шакллантириш кабилар киради.

Психологик луғатнинг таърифига кўра, мулоқот- бу инсонларнинг ўзаро биргаликдаги фаолиятига бўлган эҳтиёжлар ва шу жумладан маълумот алмашиш, ўзаро таъсир, идрок ва тушунишнинг ягона стратегиясини ишлаб чиқиш натижасида ҳосил бўлган одамлар ўртасидаги алоқаларни ўрнатиш ва ривожлантиришнинг мураккаб, кўп

қиррали жараёнидир. Бир қатор муаллифларнинг асарларида "коммуникация" ва "мулоқот" сўзлари синоним сифатида ишлатилади, аммо сўнгги нашрларда ушбу тушунчалар ўртасида сезиларли фарқлар аниқланди, улар қуйидаги схемада акс эттирилган.

Шундай қилиб, мулоқот - шахсларнинг ахборот алмашинуви, маълум бир "жўнатувчи" дан маълум бир "қабул қилувчига" хабарларни узатиш ва алоқа тенг даражада фаол субъектларнинг носимметрик алоқаси сифатида белгиланади.

Назарий адабиётларда алоқа муаммосини таърифлашда турли хил қарашлар мавжуд.

В.Н.Панферов мулоқотни одамларнинг бир-бири билан ахборот, коммуникатив ва психологик ўзаро таъсири орқали одамларнинг биргаликдаги ҳаёт фаолиятини ижтимоий тартибга солиш механизми сифатида белгилайди. К.К.Платонов мулоқотни ахборот алмашинуви шаклида намоён бўладиган ва алоқа деб аталадиган кенгрок ўзаро таъсирларнинг алоҳида ҳолати деб ҳисоблайди, бошқа тадқиқотчилар мулоқотни одамларнинг коммуникатив, ахборот ва бошқа алоқаларининг барча турларини, шу жумладан ўзаро таъсирнинг оддий шакллари белгилаш учун энг кенг тоифа деб аташади. (В.Н.Куницина, 1968).

А.А.Леонтиев мулоқотни фаолият турларидан бири сифатида тушунади. Унинг таъкидлашича, бу барча ҳолатларда алоқа мустақил фаолият сифатида ҳаракат қилади дегани эмас, у таркибий қисм, ажралмас қисм ва шу билан бирга бошқа коммуникатив бўлмаган фаолиятнинг шартли сифатида ҳаракат қилиши мумкин.

Б.Ф.Ломов ва А.А.Леонтьев каби олимларнинг асарларида "мулоқотни фаолият дея ҳисоблаш ёки уни фақат фаолиятнинг алоҳида ҳолати деб ҳисоблаш" лозимлиги таъкидланади. Бундан ташқари, А.А.Леонтьевнинг "Мулоқот умумий психология муаммоси сифатида" асарида мулоқотни қуйидагича ифодалайди: "мулоқот" тушунчаси фаолиятдан ташқари реал ҳаётдаги "субъект-субъект" муносабатлари тоифасини қамраб олади. Фаолият ва мулоқот кўплаб умумий хусусиятларга эга эканлигига шубҳа бўлмаса-да, бу уларни аниқлаш учун ҳали ҳам етарли эмас. Ломов мулоқотни шерик сифатида унга қирадиган субъектларнинг ўзаро таъсири сифатида белгилайди.

"Киришувчанлик" ва "мулоқот" билан умумий илдизга эга. Мулоқот-бу жараён эмас, балки мулоқот жараёнида ривожланадиган шахсият сифатидир. Баъзи одамлар учун хушмуомалалик кенг ва юзаки бўлиб, осонгина боғланган ва саёз алоқаларга эга, бошқалари учун у торроқ ва чуқурроқдир. Инсоннинг инсонга бўлган ички муносабати моҳиятан ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Мулоқот қилиш мулоқот ҳажмида эмас, балки мулоқот усули ва йўналишига ҳам боғлиқ бўлади. С.Л.Рубинштейн буни алоқа кенглигининг миқдорий белгиси эмас, балки сифат нуқталари сифатида инсон бошқа одамлар билан қандай асосда ва қай тарзда алоқа ўрнатиш асосларини муҳим деб ҳисоблайди.

А.В.Мудрикнинг таърифига кўра, хушмуомалалик- бу одамнинг бошқалар билан мулоқотга киришиш учун ривожланган, барқарор истагидир. Мулоқот-изоляция алоқа соҳасида ва ҳаёт ва фаолиятнинг турли соҳаларида мулоқотда турли йўллар билан намоён бўлиши мумкин.

Мулоқотнинг тузилиши, психологларнинг умумий фикрига кўра, уч компонентли бўлиб, когнитив, хулқ-атвор ва аффектив компонентлардан иборат.

Когнитив компонент-бу иштирокчиларнинг бир-бирининг мулоқотидаги психологик акси. Хулқ-атвор компоненти уларнинг бир - бирига бўлган муносабатидир, "аффектив компонент- мулоқот ҳолатига ҳиссий муносабат характериға эга". Бу фикр биринчи марта В.Н.Мясышев томонидан 70-йилларда алоқа муаммолари бўйича

симпозиумда ифодаланган ва А.А.Бодалев асарларида ишлаб чиқилган. Мулоқотда асосан унинг аффектив компоненти намоён бўлади. Мулоқотда одамлар ҳамдардлик, дўстлик ёки севги туйғусини бошдан кечиришади. А.В.Мудрикнинг фикрича, жозибаторликни бошқа шахсга нисбатан ижтимоий муносабат сифатида шакллантиришда унинг когнитив компоненти ҳал қилувчи аҳамиятга эга, яъни мулоқотда жозибаторликнинг шаклланиши учун инсон атрофидаги одамлар орасида қабул қилинган алоқа соҳасидаги кадрлар тизимини ва уни баҳолаш шартларини билиши керак. Баъзи тадқиқотчилар таълим таъсирини таъминлаш учун мулоқотни тўғри ташкил этиш ва бошқариш тизими сифатида тушуниладиган касбий ва педагогик мулоқот тушунчасини аниқлайдилар. Мулоқотчанлик мезонларига қуйидагилар киради:

- одамларга, ўқувчиларга қизиқиш;
- талабаларнинг ҳис-туйғуларини тушуниш ва уларнинг бошқа одамлар билан ўзаро муносабатларидаги позицияларини аниқлаш қобилияти;
- мулоқот қобилиятлари, одамлар ва талабалар билан алоқа;
- талабалар билан мулоқотда бағрикенглик;
- вазиятларга йўналтириш ва талабаларга таъсир қилиш стратегиясини ўзгартиришга тайёрлик.

- Киришимлилиқ, К.С.Успанов таъкидлашича, агар шахс фаолият тури сифатида мулоқотнинг ўзига хос хусусиятларини ўзлаштирсин, шахс сифати шаклланади.

- В.А.Кан-Калиқ ҳам хушмуомалалиқни ўқитувчининг касбий ва шахсий фазилатлари билан боғлайди. У социализмнинг учта асосий компонентини аниқлайди:

- мулоқот-мулоқот жараёнидан завқ олиш қобилияти;
- ижтимоий боғлиқлик-бошқа одамлар орасида бўлиш истаги;
- алтруистик тенденциялар- мулоқотидаги одамларга қувонч келтириш истаги, бирининг қувончига шериклик.

Шундай қилиб, агар мулоқот-бу алоқа фаолияти самарадорлигига ҳисса қўшадиган шахс сифати бўлса, унда киришувчанлик-бу мулоқотнинг ажралмас қисмидир.

REFERENCES

1. Van Ek, J.A. Waystage 1990: Council of Europe / J.A.Van Ek, J.L.M.Trim. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991
2. Анисимов М.С., Турсунов А. Современные тенденции интеграции наук // Вопросы философии. – 1981. – № 3. – С. 57-67.
3. Артищева Е. Отставание, неуспеваемость и коррекция знаний как общая проблема педагогики и педагогических измерений. Педагогические измерения. 2015. № 3. С. 54-69.
4. Бабанский Ю.К. Дидактические проблемы совершенствования учебных комплексов. // Проблемы школьного учебника. -М.: Просвещение, 1980. -С. 17-33.
5. Богдаевская Д.Б. “Психология творческих способностей” (монография). 26 пл. 2009 г.;
6. Бондаревская, Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образования / Е.В.Бондаревская // Педагогика. 1997. - №4. -С. 11-17.